

Raum für Identität

Geschlecht, Vielfalt und pädagogische Verantwortung.

Text: Patricia Schär

Der Sammelbegriff «Queer» umfasst Menschen, deren sexuelle Orientierung, romantische Anziehung oder Geschlechtsidentität von der gesellschaftlichen Norm abweichen. Da die sexuelle Orientierung jedoch erst in der späteren Kindheit oder Jugend eine Rolle spielt, ist es bei kleinen Kindern nicht sinnvoll, von Queerness zu sprechen. In den ersten Lebensjahren steht vielmehr die Entwicklung der Geschlechtsidentität im Vordergrund. Dabei geht es nicht um Sexualität, sondern um das Bewusstsein für das eigene Geschlecht. Der folgende Artikel beleuchtet diese Entwicklungsphase genauer.

Harmlos oder prägend?

Oft beginnt die Suche nach dem Geschlecht eines Kindes schon, bevor es überhaupt geboren ist. Spätestens nach der Geburt ist die Frage «Ist es ein Bueb oder es Meitli?» allgegen-

wärtig. Diese scheinbar harmlose Frage bringt jedoch eine Vielzahl an Erwartungen, Rollenbildern und Zuschreibungen mit sich. Diese engen nicht nur den Blick auf das Kind ein, sondern prägen auch seine Entwicklung massgeblich.

Im Schulalltag begegnen Lehrpersonen täglich Kindern, die sich in diesen starren Geschlechterkategorien nicht wiederfinden. Sie brauchen Raum, Verständnis und Offenheit, um ihre Identität entfalten zu können. Wie kann es gelingen, festgefahrene Denkweisen zu überwinden und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jedes Kind gesehen und akzeptiert fühlt?

Vielfalt statt starre Kategorien

Die Entwicklung der Geschlechtsidentität ist ein wichtiger Teil der psychischen Entwicklung. Bereits im Alter von zwei bis drei Jahren entwickeln Kinder ein Bewusstsein für ihr Ge-

schlecht. Mit der Zeit gleichen sie dieses Bild mit den damit verbundenen gesellschaftlichen Rollen ab. Kohlberg (1966) beschrieb in den 1960er-Jahren eine starre, dreistufige und heute überholte Abfolge dieser Entwicklung:

- Zuerst erkennen Kinder ihr eigenes Geschlecht und können sich als Mädchen oder Junge bezeichnen.
- Anschliessend verstehen sie, dass Geschlecht zeitlich stabil ist und dass Mädchen später zu Frauen und Jungen zu Männern werden.
- Schlussendlich lernen sie, dass das Geschlecht eine konstante Eigenschaft ist, unabhängig von Kleidung, Verhalten oder äusserer Erscheinung.

Diese Vorstellung einer starren, binären Entwicklung ist heute nicht mehr haltbar. Neuere Forschungen (z. B. Olson und Gülgöz, 2018) zeigen, dass sich Geschlechtsidentität und Ge-

schlechtsverständnis vielfältiger und dynamischer entwickeln. So wurde zum Beispiel beobachtet, dass transgeschlechtliche Kinder bereits früh ein Bewusstsein für ihre Geschlechtsidentität entwickeln – genauso wie cisgeschlechtliche Kinder. Es zeigte sich jedoch auch, dass sowohl sie selbst als auch ihre Geschwister häufiger ein flexibleres Verständnis von Geschlecht haben und es als etwas Veränderliches verstehen. Diese Erkenntnisse verdeutlichen, wie Erfahrungen und Beobachtungen starre Schemata verändern können.

Schemata prägen unser Denken

Ein zentrales Element in der kognitiven Entwicklung ist die Bildung von Konzepten oder Schemata. Diese helfen dabei, neue Informationen schneller zu verstehen und einzuordnen. Zu Beginn ordnen Kinder die Welt, indem sie Dinge nach Gemeinsamkeiten gruppieren. Dies bedeutet jedoch auch, dass Erfahrungen und Beobachtungen zunächst verallgemeinert oder übergeneralisiert werden. So bezeichnen die Kinder zuerst alle Tiere mit Fell und vier Beinen als «Hunde» und sie glauben, dass alle Frauen Mütter oder alle älteren Männer Opas sind. Auch Aussagen wie «Das ist ein Spielzeug für Mädchen» sind Teil dieses kindlichen Ordnungsprozesses. Solche Aussagen irritieren Erwachsene und Lehrpersonen, machen aus Sicht der Kinder aber vorerst Sinn, denn dies ist das am häufigsten vermittelte Bild. Sowohl unsere Fragen nach dem Geschlecht, Werbung oder auch die meisten Spielzeugläden vermitteln ihnen ein binäres Ordnungssystem.

Kindergarten: Der soziale Prüfstand

Sobald Kinder im Alter von durchschnittlich zwei bis drei Jahren ihr eigenes Geschlecht benennen können, beginnen sie, aktiv Informationen über «passendes» Verhalten, Aussehen und Interessen zu sammeln. Sie bilden ein sogenanntes eigengeschlechtliches Schema, das von Beobachtungen, Erfahrungen, wahrgenommenen Erwartungen und vermittelten Geschlechterstereotypen gespeist wird. Sie lernen, welche Aktivitäten, Verhaltensweisen und Eigenschaften, basierend auf den Normen ihrer Kultur und Gesellschaft, als passend für ihr Geschlecht gelten (z. B. Martin und Halverson, 1981).

Im Kindergartenalter erreicht das geschlechterstereotype Verhalten der Kinder oft seinen Höhepunkt. Kein Wunder, denn hier treffen viele

Gleichaltrige aufeinander – ein idealer Ort, um zu beobachten, zu vergleichen und einzuordnen. Kinder orientieren sich stark an Äusserlichkeiten und am Verhalten anderer: «Wer aussieht wie ich, ist wie ich – also verhalte ich mich auch so.» Wer von dieser Norm abweicht, wird oft von anderen korrigiert oder sanktioniert.

Sichtbarkeit schafft Akzeptanz

Die zentrale Frage ist, wie wir Kinder dabei unterstützen können, Geschlechterrollen zu hinterfragen und ihre eigene Identität frei zu entwickeln. Wie können sie lernen, Vielfalt zu akzeptieren und unterschiedliche Identitäten nebeneinander stehen zu lassen?

Kinder verändern ihre Schemata durch Beobachtungen, Erfahrungen und den Austausch mit anderen. Dabei spielt die Schule eine zentrale Rolle: Sie kann dazu beitragen, dass sich die oft übergeneralisierten Geschlechterbilder der Kinder entweder verfestigen oder sich weiterentwickeln, erweitern und differenzieren. Oder, um es in den Worten des Lehrplans 21 auszudrücken, die «Reflexion von Geschlecht und Rolle» kann angeregt werden.

Lehrpersonen tragen entscheidend dazu bei, ob Kinder Geschlecht als etwas Vielfältiges und Dynamisches oder etwas Starres und Binäres wahrnehmen. Eine differenzierte Sprache sowie die Auswahl von (Bilder-)Büchern und Lehrmitteln, die unterschiedliche Identitäten und Geschlechterrollen zeigen, machen Vielfalt sichtbar. Den Kindern kann so geholfen werden, sich von vereinfachenden Generalisierungen zu lösen. Stereotype Aussagen dürfen nicht unkommentiert bleiben und Begriffe sollten gemeinsam mit den Kindern geklärt werden. Auch Kinder, die jenseits der binären und heteronormativen Norm leben, sollen sich im Unterricht repräsentiert fühlen.

Nur wenn Vielfalt sichtbar und benennbar ist, können sich Kinder selbst erkennen und auch für andere erkennbar werden. Das erweitert ihre Geschlechterschemata. Die Schule kann so ein Ort sein, an dem Vielfalt nicht nur toleriert, sondern als selbstverständlicher Teil kindlicher Entwicklung verstanden wird.

Patricia Schär

Entwicklungspsychologin und Dozentin an der Pädagogischen Hochschule in Zürich.

Glossar

Das Glossar basiert auf dem Queer-Lexikon (2025)

Geschlechtsidentität: Dieser Begriff gibt an, mit welchem Geschlecht oder welchen Geschlechtern sich ein Mensch selbst identifiziert. Die Geschlechtsidentität einer Person muss nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmen.

Geschlechterstereotype: Geschlechterstereotype sind gesellschaftliche Zuschreibungen bestimmter Eigenschaften, Merkmale, Verhaltensweisen und Fähigkeiten sowie des Aussehens zu einem bestimmten Geschlecht. Sie sind eng mit Geschlechterrollen verknüpft.

Geschlechterrolle: Eine Geschlechterrolle ist eine Sammlung von Erwartungen an Personen eines bestimmten Geschlechts. Dazu gehören Erwartungen an das Verhalten, den Kleidungsstil, die Berufswahl, Eigenschaften, Hobbys usw. Diese Erwartungen hängen stark von der Gesellschaft insgesamt, aber auch von regionalen Besonderheiten, von der gesellschaftlichen Klasse oder anderen Aspekten der sozialen Umgebung ab.

Trans (auch trans*, transgeschlechtlich): Als trans Personen bezeichnen sich Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Trans Personen können sowohl binär (also Mann oder Frau) als auch nicht-binär sein. Das Gegenstück zu trans ist cis.

Cis (auch cisgeschlechtlich): Cis ist das Gegenstück zu trans und wird verwendet, um auszudrücken, dass sich eine Person mit dem Geschlecht identifiziert, das ihr bei der Geburt aufgrund der Genitalien zugewiesen wurde.

>>> Literatur <<<

>>> Glossar für weitere Begriffe zum Thema <<<